

SURUNKALI NURLANISH TA'SIRIDA YURAKDAGI MORFO-FUNKTSIONAL O'ZGARISHLAR HAMDA ZAMONAVIY TADQIQOT USULLARI

Sultonova Lola Djahonkulovna

Buxoro davlat tibbiyot institute tibbiyot fanlari doktori, dotsent

Sherov Jaxongir Akbarovich

Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy

tibbiyot markazi Samarqand viloyati hududiy filiali

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642877>

Annotatsiya. Ushbu maqolada saraton kasalligining uchrash darajasi, hamda ularni davolash maqsadida surunkali nurlanishning o'ziga xos klinikasi, surunkali nurlanish ta'sirida yurakdagi morfo-funksional o'zgarishlarni hamda zamonaviy tadqiqot usullariga bag'ishlangan.

Tayanch so'zlar: tibbiyot, morfologiya, onkologiya, kardiologlar, radioprotektiv vositalar, radionuklidlar, xloroform.

Jahonda hozirgi kundagi etakchi ilmiy markazlar tadqiqotchi-olimlari radiatsiyaning organizmga ta'sir qilish maksimal dozalari, ularning organizmda qaytar va qaytmas patologik jarayonlar keltirib chiqarish muddatlari, surunkali nurlanishlarning organizm tizim hamda a'zolariga ta'sir darajasi, radioprotektiv vositalar ishlab chiqarish va ishlatish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilib, natijalarini e'lon qilganlar. Shuningdek, surunkali nurlagish natijasida organizmda yurak etishmovchiligiga olib keladi. Qon aylanishining buzilishi ko'plab klinik sindromlarga asoslangan, patogenetik jihatdan turli ta'sir munosabatlariga chambarchas bog'liq holda kuzatiladi.

Yurak etishmovchiligi avvalo to'qima va organlarda normal qon aylanishini ta'minlay olmaydigan patologik holat hisoblanadi. Surunkali nurlanish haddan tashqari yurak etishmovchiligiga sabab bo'ladi. Ushbu yurak etishmovchiligining rivojlanishi miokardning uzoq muddatli ortiqcha ishlashi bo'lib, bu qonning yurakdan katta tomirlarga (ortiqcha ishlashi) chiqishi yoki yurakka qon oqimining haddan tashqari ko'payishi natijasida yuzaga keladi [5,9,10,12].

Tashqi ionlanuvchi nurlanish organizmga uning ta'sir davridagina amalga oshadi, uning ta'sirida organizmda turli radioaktiv substansiyalar paydo bo'ladi. Ma'lum vaqtgacha zararlangan organizm ushbu radionuklidlar tashuvchisiga aylanadi, buning natijasida ichki nurlanish rivojlanadi. Radioaktiv substansiyalar organizmga teri, oshqozon-ichak trakti, nafas yo'llari orqali tushishi mumkin. Shundan so'ng ular ichki nurlanish manbai bo'lib qolib, qon va limfa oqimi orqali organizmning boshqa a'zo va to'qimalariga shuningdek yurakka tarqaladi [2,4,7,12].

Surunkali nurlanishlarning organizm ichki a'zolariga ta'siri natijasida shakllangan morfologik o'zgarishlar ham o'rganilgan bo'lib, biologik preparatlar ta'siri bo'yicha eksperimental tadqiqotlar natijalari chop etilgan. Ammo, surunkali nurlanishlar ta'sirida yurakda yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlar, ularga antioksidantlar bilan yangicha davo-profilaktik ta'sir darajasi o'rganilmagan, morfologik o'zgarishlar darajasiga biologik preparatlarning ta'sir darajasi ko'rsatib berilmagan [2,8,13].

Surunkali nurlanish - ionlanuvchi nurlanish chastotasi va davomiyligiga bog'liq bo'lib, a'zolarining nurlanish sezgirligiga qarab turli darajada rivojlanadi. Surunkali nurlanishda eng sezgir a'zolar immun tizimi a'zolari (timus, suyak ko'migi, taloq, limfa tugunlari), oshqozon-

ichak trakti shilliq qavatlari, ekzo- va endokrin bezlar (gipofiz, qalqonsimon bez, buyrak usti bezi), jinsiy bezlar (tuxumdon, urugʻdon, prostata bezi) hisoblanadi. Dissertatsiya ushbu bobining maqsadi surunkali nurlanishda laboratoriya hayvonlari yuragidagi morfologik oʻzgarishlarning biokorreksiya va biokorreksiya qilinmagan holatidagi dinamikasini tavsiflashdan iborat boʻldi.

Tadqiqot davomida bajarilgan gistologik preparatlarni tayyorlashning barcha 4 ta bosqichini keltirib oʻtishni joiz, deb topdik:

Birinchi bosqich - biologik ob'ektlarni olish. Anesteziya laboratoriya hayvonlarini oʻldirishda ishlatildi. Keyin hayvon tezda ochildi, kerakli a'zo va to'qimalar olindi, undan mayda bo'laklar (5-10 mm³) surunkali asbob bilan kesilib, fiksatorga joylashtirildi. Fiksatorning hajmi belgilangan ob'ekt hajmidan 20-40 marta ko'p bo'ldi. Fiksatsiya to'qimalarda o'limdan keyingi o'zgarishlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, ulardagi biokimyoviy jarayonlarni to'xtatadi. Har qanday fiksatorning ta'siri murakkab fizik-kimyoviy jarayonlarga, avvalambor oqsillar koagulyasiyasiga asoslangan. Biz tarkibida bitta (formalin, alkogol, atseton) va ikki yoki undan ortiq komponentni (Carnoy suyuqligi - mutloq alkogol, xloroform, muzdek sirka kislotasi; Zenker suyuqligi - simob xlorid, kaliy dixromat, natriy sulfat, formalin, distillangan suv) o'z ichiga olgan murakkab reaktivlardan foydalandik.

Ikkinchi bosqich - biologik ob'ektlarni yuvish, suvsizlantirish va to'ldirish. Yupqa bo'laklarni olish uchun sobit biologik ob'ektlar mos ravishda tayyorlandi: uni etarlicha zich qilish uchun, fiksatsiyadan so'ng, ortiqcha fiksator xalos bo'lish uchun bo'laklar 12-24 soat davomida oqar suv ostida yuvildi. Carnoy suyuqligida joylashgan bo'laklar uchun ushbu bosqich o'tkazib yuborildi. Yuvib bo'lgandan so'ng, ular bo'shashtirildi va kuchayib boruvchi spirtlar bilan zichlandi, ular uchun ketma-ket 50°, 60°, 70°, 90°, 96° va 100° li spirtlar ishlatildi. Keyin bo'laklarga aniqlik kiritildi, ular uchun avval mutloq spirt (100°) va O-ksilol 1:1 nisbatda aralashtirildi, shu aralashmaga, so'ngra toza O-ksilolning 2/3 qismiga joylashtirildi. Tozalashdan keyin termostatda (O-ksilol va parafinning teng qismlari aralashmasi) 37°C haroratda, so'ngra 2/3 qism toza parafin, 56°C da eritildi. Parafin bilan namlangan qismlar yog'och bloklarga yopishtirildi. SHu tarzda tayyorlangan biologik ob'ektlar ochiq havoda uzoq vaqt saqlanishi mumkin.

Uchinchi bosqich - gistologik bloklarni tayyorlash. Bloklarni tayyorlash uchun mikrotomdan foydalanildi. Olingan parafin bo'laklari oqsil va glitserin aralashmasi (1:1 nisbatda) bilan surtilgan buyum oynachasiga yopishtirilib, 37°S da termostatda quritildi, shu tariqa keyingi bosqich uchun tayyorlab qo'yildi.

To'rtinchi bosqich - bo'yash va kesish. Bloklar bo'yalib, biologik mikroob'ektlarni kuzatish uchun mo'ljallangan, Xitoyda ishlab chiqarilgan, dasturiy ta'minotga ega HL-19 modelidagi trinokulyar mikroskop ostida a'zo tuzilishi aniq kuzatildi va to'qima tuzilmalarining teng bo'lmagan kimyoviy tarkibiga asoslandi. Bo'yash uchun juda ko'p miqdordagi gistologik preparatlar tayyorlash uchun ishlatiladigan an'anaviy bo'yoqlardan foydalanildi.

References:

1. [Лучевая болезнь / Гуськова А. К., Краевский Н. А., Лебедев Б. И., Гембицкий Е. В., Голодец Р. Г. // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1980. — Т. 13 : Ленин и здравоохранение — Мединал. — С. 297-304. — 552 с. : ил.](#)

2. [Лучевая болезнь](#) / [Синицын В. Е.](#), Лысенко Н. П. // Ломоносов — Манисер. — М. : Большая российская энциклопедия, 2011. — С.165-166. — ([Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. [Ю. С. Осипов](#) ; 2004—2017, т. 18). — ISBN 978-5-85270-351-4.
3. Sharipova Gulnihol Idiyevna. DISCUSSION OF RESULTS OF PERSONAL STUDIES IN THE USE OF MIL THERAPY IN THE TREATMENT OF TRAUMA TO THE ORAL MUCOSA// European Journal of Molecular medicine volume 2, No.2, March 2022 Published by ejournals PVT LTDDOI prefix: 10.52325 Issued Bimonthly Requirements for the authors.
4. Sharipova Gulnihol Idiyevna. THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF MAGNETIC-INFRARED-LASER THERAPY IN TRAUMATIC INJURIES OF ORAL TISSUES IN PRESCHOOL CHILDREN//Academic leadership. ISSN 1533-7812 Vol:21 Issue 1
5. Karshiyeva D.R.,The Importance of Water Quality and Quantity in Strengthening the Health and Living Conditions of the Population//CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. Voleme: 02 Issue: 05I Oct 28 2021 Page 399-402\
6. Karshiyeva D.R.,The Role Of Human Healthy And Safe Lifestyle In The Period Of Global Pandemic-Covid 19//The American Journal of Applied Sciences.Voleme: 02 Issue: 11-15I November 28, 2020 ISSN: 2689-0992. Page 78-81
7. Sharipova G. I. The use of flavonoid based medications in the treatment of inflammatory diseases in oral mucus //Asian journal of Pharmaceutical and biological research. India. 2022. T. 11. – №. 1. – С. 2231-2218. (Impact factor: 4.465)
8. Sharipova G. I.Changes in the content of trace elements in the saliva of patients in the treatment of patients with traumatic stomatitis with flavonoid-based drugs // Journal of research in health science. Iran. – 2022. – Т. 6. – № 1-2. – С. 23-26. (Scopus)
9. Sharipova G. I. Paediatric Lazer Dentistry //International Journal of Culture and Modernity. Spain. – 2022. – Т. 12. – С. 33-37.
10. Sharipova G. I. The effectiveness of the use of magnetic-infrared-laser therapy in traumatic injuries of oral tissues in preschool children //Journal of Academic Leadership. India. – 2022. – Т. 21. – №. 1.
11. кизи Наркулова И. Р. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КУРСАНТОВ-БИЛНГВОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 3. – С. 185-193.
12. Махмудов Р. М., Акбаров Л. И. ҶАРБИЙ ИНТИЗОМ ПСИХОЛОГИЯСИ //ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ И ПСИХОЛОГИИ. – 2021. – Т. 4. – №. 2.
13. Sharipova G. I. Discussion of results of personal studies in the use of mil therapy in the treatment of trauma to the oral mucosa //European journal of molecular medicine. Germany. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 17-21.
14. Sharipova G. I. Peculiarities of the morphological structure of the oral mucosa in young children // International journal of conference series on education and social sciences. (Online) May. Turkey. – 2022. – С. 36-37.
15. Sharipova G. I. Dynamics of cytological changes in the state of periodontal tissue under the influence of dental treatment prophylactic complex in young children with traumatic stomatitis // Multidiscipline Proceedings of digital fashion conference April. Korea. – 2022. – С. 103-105.

16. Sharipova G.I. Assessment of comprehensive dental treatment and prevention of dental diseases in children with traumatic stomatitis // National research in Uzbekistan: periodical conferences: Part 18. Tashkent. -2021. - S. 14-15.

